

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título do Estudo: Time Crafting in Academia

Pesquisador Responsável: Jaélison Rodrigues de Souza

Instituição: Centro Universitário da Vitória de Santo Antão - UNIVISA

Introdução:

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa conduzida por Jaélison Rodrigues de Souza, com o objetivo de Analisar como os componentes do Time Management Questionnaire (TMQ) contribuem para o gerenciamento do tempo entre estudantes universitários, visando identificar áreas específicas para intervenção. Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido tem o objetivo de fornecer informações sobre a pesquisa para que você possa decidir, de forma consciente e voluntária, se deseja participar.

Objetivo do Estudo:

O estudo teve como objetivo medir as habilidades de gestão do tempo de estudantes universitários utilizando o Time Management Questionnaire (TMQ), avaliando como cada um de seus componentes — planejamento de curto prazo, planejamento de longo prazo e atitudes em relação ao tempo — contribui para o escore geral de gestão do tempo. Além disso, busca-se identificar diferenças demográficas (gênero, área de estudo e geração) nas habilidades de gestão do tempo e, a partir dos resultados, apontar áreas prioritárias para intervenções que possam aprimorar essas competências entre estudantes.

Procedimentos:

Durante a pesquisa, você será solicitado(a) a responder um formulário eletrônico disponível online. O formulário conterá perguntas relacionadas ao objetivo do estudo. O preenchimento será feito de forma completamente digital.

Confidencialidade:

Todas as informações coletadas durante a pesquisa serão mantidas em sigilo e serão usadas apenas para os fins do estudo. Seus dados serão armazenados de forma segura e acessíveis apenas aos pesquisadores envolvidos, de acordo com a legislação vigente sobre proteção de dados pessoais.

Voluntariedade:

Sua participação é completamente voluntária. Você pode decidir não participar ou interromper sua participação a qualquer momento, sem que isso tenha qualquer prejuízo para você.

Declaração de Consentimento:

Ao clicar em "Aceito" ou ao preencher os campos solicitados no formulário eletrônico, você declara que foi informado(a) de forma clara e completa sobre os objetivos, procedimentos e a confidencialidade do estudo. Você entende que sua participação é voluntária e pode retirar seu consentimento a qualquer momento. Com isso, consente em participar do estudo descrito acima.